

MILLIY IQTISODIYOTNI INNOVATSION SHAROITIGA O'TISH DAVRIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to'plami

19-noyabr 2025-yil

Toshkent 2025

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

MEHNAT BOZORI TADQIQOTLARI INSTITUTI

**MILLIY IQTISODIYOTNI INNOVATSION SHAROITIGA O‘TISH DAVRIDA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI**

**mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

**MATERIALLAR TO‘PLAMI
2025-yil 19-noyabr**

Toshkent - 2025

«Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida raqamli transformatsiya va zamonaviy mehnat bozori» respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. -T.: TDIU 2025. – 1136 b.

Ushbu to'plam « Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida raqamli transformatsiya va zamonaviy mehnat bozori» mavzusida bo'lib, unda "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida demografiya va mehnat iqtisodiyotiga oid muammolar, hududlarda ishsizlikni kamaytirish va migrasiyani tartibga solishning dolzarb masalalari, moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali aholi turmush farovonligini ko'tarishning ustuvor yo'nalishlar, O'zbekiston iqtisodiyotini yanada rivojlantirishga xizmat qiluvchi raqamli transformatsiya, demografik salohiyatlardan foydalanish istiqbollari kabi mavzularga oid tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallar bayoni keltirilgan.

To'plamga iqtisodiy muammolar bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan etakchi xorijiy va mahalliy oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, ilmiy tadqiqot muassasalarining mutaxassislari, ilmiy xodimlari, doktorantlari, mustaqil izlanuvchilari hamda iqtidorli talabalari, vazirlik va korxonalarining rahbar xodimlari va mutaxassislarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

To'plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar, keltirilgan me'yoriy - huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, bildirilgan fikr - mulohazalar va takliflarga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

Mas'ul muharrir: i.f.d., prof. S.K. Xudoyqulov

Tahrir hay'ati:

i.f.d., prof. B.X. Umurzakov

i.f.d., prof. A.S. Usmanov

i.f.d., prof. A.M. Qodirov

i.f.d., dots. F.I. Isayev

Taqrizchilar:

i.f.d., prof. X.X. Mamadaliyeva

g.f.d., prof. Z.N. Tojiyeva

Tashkiliy guruh a'zolari:

M.I. Asqarova

M.A. Bahriddinova

© "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari" ITM, 2025-yil

KIRISH

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi “Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o‘tish davrida raqamli transformatsiya va zamonaviy mehnat bozori” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-sonli Farmonini ijro etishga xizmat qiladi.

Shuni alohida ta’kidlash zarurki, Prezidentimiz tomonidan izchil olib borilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy davlat siyosatlarining zaminida aholining miqdoriy o‘sishi va uning turmush sifati va darajasi eng dolzarb masalalar qatorida turibdi. Bundan tashqari “O‘zbekiston -2030” strategiyasining ustuvor yo‘nalishlarida “Har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish” va bu orqali zamonaviy mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlash maqsad qilib olingan. Raqamli transformatsiya global va mintaqaviy darajada iqtisodiy o‘shish, innovatsiyalar va mehnat resurslarining raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omilga aylanib borayotgan bir vaqtda hududiy mehnat bozorlarini rivojlantirishni ham talab qiladi.

Zamonaviy mehnat bozorining tendensiyalari, xususan, so‘nggi yillarda kuzatilayotgan joylardagi raqamli o‘zgarishlar, iqtisodiyotning tezkor texnologik o‘zgarishlariga bog‘liq bo‘lib, raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini samaradorligini oshirish va yashil texnologiyalarni joriy etish asosida iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishini rag‘batlantirmoqda, bu mintaqaviy iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Konferensiya ishi quyidagi masalalarni o‘z ichiga oladi:

1. Raqamli transformatsiya borasidagi davlat siyosati va raqamli transformatsiya ekotizimini shakllantirish;
2. Innovatsion faoliyat jarayonida moliyaviy holatni tahlil qilish va prognozlash, moliyaviy oqimlarni boshqarish;
3. Hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanish orqali takomillashtirilgan mahsulotlar, xizmatlarni tashkil etish;
4. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.

Bunda milliy iqtisodiyotni yanda rivojlantirishni ta’minlash doirasida bir qancha maqsadlar belgilangan bo‘lib uni amalga oshirish avvalo iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish bilan bog‘liqdir. Pirovardida barcha masalalar aholi farovonligi bilan bog‘liq bo‘ladi. Shunday ekan professor-o‘qituvchilar, mutaxassislar, ilmiy xodimlar, izlanuvchilar o‘z ilmiy-amaliy takliflari bilan ishtirok etishdi.

Mazkur konferensiyani tashkil etish va o‘tkazishga o‘z hissasini qo‘shgan barchaga o‘z tashakkurimni izhor etaman. Umid qilamizki, bu kabi konferensiyalar “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazida har yili an’ana tarzida tashkil etib boriladi.

*“O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari
va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi direktori,
i.f.d., prof. Xudoyqulov Sadirdin Karimovich*

MUNDARIJA

1-SHO'BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA BORASIDAGI DAVLAT SIYOSATI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH

Qodirov Abdurashid Madjitovich <i>Hududiy rivojlanishning yangi konseptual modeli va demografik prognozlash asoslari...</i>	22
Исаджанов Абдували Абдурахимович <i>Барқарорликни таъминлашда сунъий интеллектнинг roli.....</i>	25
Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich <i>Gender inklyuziyasi va raqamli siyosatning o'zaro uyg'unlashuvi: davlat tashabbuslari samaradorligi tahlili.....</i>	29
Tashmatov Rustam Xusanovich <i>Raqamli transformatsiya va davlat mulkini boshqarishda korporativ boshqaruv samaradorligi.....</i>	33
Максудова Шахиста Якубовна, Мурадов Ботир Хаят <i>Финансовый рынок актуальные проблемы промышленных аспектах в новой стратегии Республиканский Узбекистана.....</i>	37
Sodikov Zokir Rustamovich <i>Barqaror rivojlanishda tashqi ekologik zararlarni ichkilashtirishning ahamiyati.....</i>	42
Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna <i>Raqamli ekotizimlarni rivojlantirish istiqbollari.....</i>	45
Xojaev Azizxon Saidaloxonovich, Azizjonov Shohruxbek Shuxratjon o'g'li <i>O'zbekistonda bank tizimining raqamli transformatsiyasi va uning milliy iqtisodiyotga ta'siri.....</i>	49
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович <i>Развитие цифровых технологий в банковской системе Республики Узбекистан ..</i>	53
Umarova Malika Baxtiyarovna <i>Tijorat banklarini transformatsiyalashda innovatsion texnologiyalarni qo'llash uslubiyotini takomillashtirish.....</i>	56
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li <i>Gat texnologiyalari asosida o'zbekistonda migratsiya va mehnat resurslariga oid xarita ishlab chiqish yo'nalishlari.....</i>	59
Metyakubov Azamat Djumanazarovich <i>Qurilish materiallari sanoatida raqamli transformatsiya siyosatini amalga oshirish va uning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....</i>	62
Karimova Iroda Abdusattarovna, Qobilov Javohir Kabil o'g'li <i>Raqamli transformatsiya borasidagi davlat siyosati va raqamli transformatsiya ekotizimini shakllantirish.....</i>	65
Xusniddinov Yorqinjon Muxiddin o'g'li <i>O'zbekiston oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning dolzarb holati va rivojlanish tendensiyalari.....</i>	68
Omonov Sardor O'lmasovich <i>Raqamli transformatsiyaning ahamiyati va uning kapital bozoriga ta'siri.....</i>	73
Uktamov Madadjon Uktam oglu, Abdurakhmanova Nozima <i>The role of artificial intelligence and big data technologies in state governance: Uzbekistan's experience.....</i>	77

Ismoilov Alisher Jobir o'g'li <i>Raqamli transformatsiya sharoitida qishloq xo'jaligi tarmoqlarining mintaqaviy mehnat bozori rivojlanishiga ta'siri.....</i>	80
Yusufjanov Temurbek Abdumannob o'g'li <i>Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik subyektlarida outsorsing faoliyatini takomillashtirish mexanizmlari.....</i>	84
Gafurov Anvar Bazarbayevich <i>O'zbekiston respublikasida raqamli transformatsiya siyosati ahamiyati.....</i>	88
Сайдуллаев Шахзод Шерзодович <i>Тренды и влияние глобализации на международный рынок IPO.....</i>	91
Абдулов Дамир Рустамович <i>Theoretical foundations for the formation of an effective tax administration mechanism.....</i>	94
Zokirova Feruza Ravshanovna, Kasimova Gulnora Ismoilovna <i>Masofaviy malaka oshirish kurslarini raqamli ekotizimga aylantirish: nazariy va amaliy asoslar.....</i>	98
Aliyeva Gozzal Aliyevna <i>Raqamli texnologiyalarni boshqarishdagi muammolarni yechish yo'llari.....</i>	101
Oripov Abdumalik Abdusalomovich, Ibroximov Muhammadsodiq Xokim o'g'li <i>Raqamli transformatsiya ekotizimini shakllantirishda davlat va xususiy sektor hamkorligining o'rni.....</i>	103
Сайдалиева Дилдора Собир кизи <i>Влияние цифровой трансформации на динамику бедности и социально-экономического неравенства в условиях инновационного развития Узбекистана</i>	106
Шатохина Светлана Юрьевна <i>Трансформация механизмов регулирования городской среды на основе цифровых решений и принципов устойчивого развития.....</i>	109
Хувайдуллаева Ирода Хусниддин қизи, Маматханова Зиёда Хуснутдин қизи <i>Корхона ва ташкилотларни трансформациялашда сунъий интеллектнинг ўрни.....</i>	113
Rizayeva Nilufar Oblakulovna <i>Raqamli transformatsiya sharoitida kichik biznes subyektlarini rivojlantirish.....</i>	116
Omonova Shohista Ikrom qizi <i>Fiskal siyosatda raqamli transformatsiya.....</i>	119
Fazliddinova Zulxumor Akramjon qizi <i>Hududiy iqtisodiyotni boshqarishda prognozlash va modellashtirish texnologiyalari</i>	122
Mamatojiyeva Sarvinoz Dilshodbek qizi <i>Sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya jarayonlarini boshqarish.....</i>	126
Ablatov Ulug'bek Majitovich <i>Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash strategiyasini shakllantirish.....</i>	128
Еникеева Алсу Гумеровна <i>Ўзбекистонда рақамли экотизимларни ривожлантиришда бизнес, давлат ва таълим интеграцияси.....</i>	130
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich <i>Raqamli iqtisodiyot milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning muhim sharti sifatida.....</i>	132
Toshpulatov Murodulla Sobirjon o'g'li <i>Biznes sub'ektlarining fond bozoridagi ishtiroki.....</i>	137

Джулибеков Нурмат Каршибекович, Жулиева Гулноз Юлдашевна Государственная политика цифровой трансформации и формирование экосистемы цифровой трансформации «зелёная» экономика республики Узбекистан, перспективы развития.....	140
Махмудова Нодирахон Jumaboy qizi Korxonalarda risk boshqaruvini raqamli transformatsiya sharoitida takomillashtirish.....	143
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri: imkoniyatlar va xavf-xatarlar	146
Ro'ziyeva Zarnigor Otabek qizi, Zohidjonova Gulnura Zuxriddin qizi Davlat boshqaruvida raqamli transformatsiya jarayonlarini takomillashtirish mexanizmlari.....	150
Xusniddinov Yorqinjon Muxiddin o'g'li O'zbekiston oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning dolzarb holati va rivojlanish tendensiyalari.....	152
Abdullajonov Davronjon Farg'ona vodiysida yashil tadbirkorlikni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari tahlili.....	157
Soxibova Muslimaxon Xolmatjon qizi Ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda raqamli transformatsiya jarayonlarining roli: yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish va madaniy merosni saqlash imkoniyatlari.....	160
Kodirov Aqliddin Hakim o'g'li Soliq nazoratini tashkil etishda raqamli transformatsiya siyosatining o'rni va ta'siri	165
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi Hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanishni takomillashtirish: Farg'ona viloyati misolida.....	168
Qazaqov Tolibjon Sharifjon o'g'li Barqaror rivojlanish konsepsiyasida hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari.....	171
Tusunova Shamsiya Saidburxon qizi Raqamli transformatsiya sharoitida sog'liqni saqlash tizimida sun'iy intellekt samaradorligini baholash va uning mehnat bozoriga ta'siri.....	173
Мирзаев Саибджан Собитович, Рахмонова Мафтуна Бобокул кизи Национальная политика цифровой трансформации как фактор развития инновационной экосистемы.....	176
Xalikchayeva Sadokat Iloxmjonovna Raqamli transformatsiya sharoitida soliq bazasini aniqlash metodologiyasiga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	179
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li Soliq qarzdorligini boshqarishda raqamli transformatsiyaning o'rni.....	181
Jahongirov Kamoliddin Asomiddin o'g'li Ta'lim turizmini rivojlantirishda raqamli transformatsiyaning o'rni va imkoniyatlari.....	184
Toshpulatova Malika Ulug'bek qizi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonida raqamli savdo siyosatini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Хакимджанова Сурайё Хабибуллаевна Навигация по цифровым рубежам: роль государственной политики в стимулировании инноваций и устойчивого роста.....	192

Isakov Musoxon Yusupdjanovich <i>Qurilishda raqamli transformatsiya borasidagi davlat siyosati.....</i>	196
Kodirov Aqliddin Hakim o'g'li <i>Soliq nazoratini tashkil etishda raqamli transformatsiya siyosatining o'rni va ta'siri.....</i>	200
Ummataliyev Umarali Jasurbek o'g'li <i>The impact of artificial intelligence and automation on organizational culture: the experience of uzbek companies.....</i>	203
Махаммаджанов Мухаммадали Музаффарович <i>Внедрение инноваций в электронную коммерцию в целях повышения качества предоставления финансовых услуг в Республике Узбекистан</i>	205
Abdullayev Abbasjon Xasanboy o'g'li, Bahromova Ruhshonaxon Burxonjon qizi <i>Davlat siyosatida raqamli transformatsiyani rivojlantirish yo'nalishlari va raqamli ekotizimni takomillashtirish masalalari.....</i>	208
Туйчиева Шохсанамхон Абдухалик кизи <i>Роль инноваций в формировании эффективного и конкурентоспособного рынка труда.....</i>	211
Muzaffarova Shahriniso Abduhamedovna <i>Raqamli transformatsiya borasidagi davlat siyosati va uning amalga oshirilishi</i>	214
Абдухамидова Фазилат Баходир қизи <i>Факторы, определяющие намерение пользователей оформлять подписку в условиях цифровой экономики.....</i>	217
Комекбаева Айжамал Арсланбай кызы, Кадиралиева Айгерим Бауыржан кызы <i>Электронное правительство как инструмент повышения эффективности государственного управления.....</i>	220
Oripova Madina Alisher qizi <i>The role of state policy in accelerating digital transformation.....</i>	223
Baxtiyorova Durdona Davronbek qizi <i>Digital platforms and their role in modern business development</i>	226
Allamberganova Rawshan Tilepbay qizi <i>The role of digitalization in the improvement of small businesses in Uzbekistan.....</i>	229
O'ktamova Dilnozaxon Umidjon qizi <i>Interagency integration of state institutions in implementing the digital transformation policy: analysis of Uzbekistan's experience and international practices</i>	232
Temirov Abdulaziz Alimjanovich <i>The role of dividend policy in the activities of commercial banks.....</i>	235
Mirzayev Muhammadjon Muhammadayub o'g'li <i>Artificial intelligence in strengthening cybersecurity within digital transformation ecosystems.....</i>	239
Abdiqayumov Khasan Khamzaali o'g'li <i>The contribution of small business and private entrepreneurship to sustainable economic growth in Uzbekistan.....</i>	242
Rahmonova Durdona Ilhomjon <i>Opportunities for the development of small business activities in the context of digital transformation.....</i>	244
Abdunazarov Elyor Erkin o'g'li <i>Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida raqamli transformatsiya va zamonaviy mehnat bozori.....</i>	247
Xamidova Munira Abduvali qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida moliyaviy holatni tahlil qilish va moliyaviy oqimlarni samarali boshqarishning iqtisodiy asoslari.....</i>	249

Usmonov Abdulaziz Xusnitdin o'g'li <i>Yashil iqtisodiyotda ekologik innovatsiyalarni tadbirkorlik faoliyatiga integratsiya qilishning institutsional mexanizmlari.....</i>	253
Saidnazarov Firdavs Abdulloyevich <i>Raqamlashuv sharoitida korxonaning moliyaviy strategiyasini shakllantirish va amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari.....</i>	257
Makhdudov Asliddin Sirojiddin o'g'li <i>Issues of ensuring the security of the banking system in the financial market of Uzbekistan.....</i>	260
Абдуллаев Хуршидjon Назруллаевич <i>Вопросы совершенствования экологического аудита посредством цифровой трансформации.....</i>	262
Berkinov Odilbek Alisher o'g'li <i>Aholini ish bilan bandligini oshirishda imtiyozli kreditlarning roli.....</i>	266
Karimova Iroda Abdusattarovna, Qobilov Javohir Kabil o'g'li <i>Raqamli transformatsiya borasidagi davlat siyosati va raqamli transformatsiya ekotizimini shakllantirish.....</i>	268
Ismoilov Abdulxoliq Muxiddin o'g'li <i>Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni qo'llash va menejment samaradorligini oshirish.....</i>	272
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich <i>Raqamli iqtisodiyot milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlanishtirishning muhim sharti sifatida.....</i>	276

2-SHO'BA

INNOVATSION FAOLIYAT JARAYONIDA MOLIYAVIY HOLATNI TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH, MOLIYAVIY OQIMLARNI BOSHQARISH

Усманов Анвар Саидмахмудович <i>Концепция развития человеческого капитала.....</i>	281
Мамадалиева Хафиза Холдаровна <i>Ўзбекистондаги демографик ўсиш ва иқтисодий ўзгаришлар.....</i>	284
Носиров Илхом Аббосович <i>Инновационные стратегии и их влияние на финансовое состояние компании.....</i>	288
Muminova Elnoraxon Abdulkarimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li <i>Korxonada innovatsion rivojlanishi sharoitida moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish, natijalarni prognozlash hamda moliyaviy oqimlarni boshqarish mexanizmlari</i>	291
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Махкамова Шахло Юлчиевна <i>Инновацион фаолият жараёнида маданият ва телевидениени молиялаштириш.....</i>	294
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Махкамова Шахло Юлчиевна <i>Кам таъминланган оилалар бюджетида дори-дармон харажатлари улуши таҳлили (социологик тадқиқот натижалари).....</i>	295
Qalmuratov Baxtiyar Seytmuratovich <i>Qoraqalpog'iston respublikasida sanoat mahsulotlari prognoz qiymatlarini ishlab chiqish va istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash.....</i>	301
Абдуллаев Зафаржон Алижонович <i>Бизнес субъектларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш масалалари.....</i>	305
Абдуллаев Зафаржон Алижонович, Иномжоновна Феруза Алижоновна <i>Агробизнес субъектларининг инновацион фаоллигини ошириш.....</i>	308

Алиева Сусанна Сейрановна, Абдугаффорова Макнуна Ахмаджон кизи Вопросы финансовой грамотности при формировании личного бюджета	311
Махмудходжаева Луиза Сайфулловна Взаимосвязь стратегического планирования и финансового прогнозирования в контексте реализации стратегии «Узбекистан – 2030».....	315
Юсупова Дилдора Тураджановна, Хасанова Садокат Баходир кизи Совершенствование ценовой политики как фактор управления финансовыми потоками и обеспечения устойчивости текстильного предприятия	318
Kenjayev Ikrom Ergashboyevich Investitsiyalar jalb qilishning asosiy mexanizmlari.....	321
Akbarova Shoxida Azatovna, Kasimova Gulnora Ismoilovna Masofaviy malaka oshirish kurslarini raqamli texnologiyalar yordamida modernizatsiya qilish.....	326
Ibragimov G'anijon G'ayratovich Fond bozorida aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari narxini o'zgarishini lejandra ko'phadi orqali qisqa muddatli prognozini ishlab chiqish.....	329
Suvonov Ibroxim Izbosarovich Bozor iqtisodiyoti va davlat: aralash iqtisodiyot modelining zarurati.....	332
Matkuliyeva Sanobar Ismailovna Soliq imtiyozlari hisobini takomillashtirish orqali korxonalar moliyaviy holatini yaxshilash yo'nalishlari.....	335
Бердиназаров Зафар Улашович Перспективы эффективного использования инновационного менеджмента в сфере управления бизнесом и стратегической трансформации бизнес-процессов в Узбекистане.....	339
Karimova Nozimaxon Oybekovna, Kasimova Gulnora Ismoilovna Muhandislik sohasi kadrlarining malaka oshirish kurslarini samarali tashkil etishning raqamli transformatsiyalash asoslari.....	343
Ruzibayeva Nargiza Hakimovna Korxonalarda innovatsion faoliyatni moliyaviy boshqarish.....	346
Камилова Машкура Хидоятовна Влияние глобализации научно-технологического процесса на национальные инновационные системы.....	350
Abdullayeva Sevaraxon Hasanovna To'qimachilik sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini tahlil qilish – innovatsion faoliyatni amalga oshirishning asosiy sharti sifatida.....	355
Абдуллаева Зулфия Иззатовна Роль социальных программ в адаптации работников к требованиям инновационной экономики.....	359
Рузимурадов Шухрат Хусанович Айланаётган маблағларни иқтисодиёт тармоқлари ва мамлакат ҳудудлари бўйича мутаносиблигини таъминлаш.....	362
Turg'unov Muxriddin Mo'ydinjon o'g'li, Maxammadov Diyorbek Muxtor o'g'li Tijorat banklarida innovatsion faoliyatni moliyaviy tahlil qilish.....	366
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich Kichik biznes eksport salohiyatini oshirishning moliyaviy va innovatsion boshqaruv mexanizmlari (Xorazm viloyati misolida).....	370
Sodikkhujayeva Shakhnoza Khursanjon qizi Financial analysis, forecasting, and cash flow management in innovative activities: a mathematical modeling approach.....	373

Alimov Sherzod Choriyevich <i>O'zbekistonda takoful fondlarini rivojlantirish istiqbollari.....</i>	375
Abidov Adhamjon Abdumajid o'g'li, Ergashev Nurullo Ubaydullo o'g'li <i>Kichik va o'rta korxonalar uchun mobil ilova asosida moliyaviy tahlil va prognozlash modeli.....</i>	379
Jo'rayeva Dilnavoz Umidjon qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	381
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li, Ergashev Nurullo Ubaydullo o'g'li <i>Moliyaviy hisobning raqamli iqtisodiyotdagi konseptual muammolari.....</i>	385
Yovkochev Sherzod Shuxrat o'g'li <i>Improving the framework for sustainable economic partnership between uzbekistan and international financial institutions.....</i>	387
Nuriddinova Roziyaxon Abdixaliqovna, Yusupova Dilafro'z Orifjon qizi <i>Charm-poyabzal sohasidagi innovatsion o'zgarishlar.....</i>	391
Umarova Nilufar Abdukaxor qizi <i>Innovatsion faoliyat jarayonida moliyaviy holatni tahlil qilish va prognozlash, moliyaviy oqimlarni boshqarish.....</i>	394
Baxodirov No'monxon Kamolxonovich <i>Innovatsion faoliyatning moliyaviy oqimlarini prognozlashda ekonometrik yondashuvning ahamiyati.....</i>	397
Исмаилов Аллаёр Рашидович <i>Корпоратив қарор қабул қилиш жараёнларини такомиллаштиришда инновацион механизмларнинг роли.....</i>	400
Xoldorov Sardor Umarovich <i>Innovatsion texnologiyalar, raqamli monitoring va ekonometrik modellar asosida pul bozori likvidligini prognozlash va moliyaviy oqimlarni boshqarish: O'zbekiston bank tizimida likvidlik profitsiti va risklar tahlili.....</i>	404
Туляганова Шахноза Самукджановна <i>Современные инструменты прогнозирования и оптимизации финансовых потоков в условиях стратегии «Узбекистан-2030».....</i>	407
Xojibekova Zilola Shavkat qizi <i>Bank aktivlari samaradorligi: milliy amaliyot va xalqaro tajriba.....</i>	410
Jo'rayev Umidjon Shuxratjon o'g'li <i>Moliyaviy hisobot tuzishning xalqaro standartlar asosida konsolidatsiyalash jarayonlarini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....</i>	414
Navbatova Ra'no Hadjimuratovna, Norqulova Dinara Umidovna <i>Raqamli islohotlar kontekstida ta'lim tizimi boshqaruvi.....</i>	417
Jaxbarov Jamshidbek Tilavoldi o'g'li <i>Budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratni takomillashtirish masalalari.....</i>	419
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li <i>Innovatsion siyosatni amalga oshirishning xorij tajribasi.....</i>	423
Мухаммадиева Кибриё Баходировна <i>Влияние искусственного интеллекта и автоматизации на трансформацию местного производства.....</i>	427
Мадибрагимова Ирода Мухамедовна <i>Вероятностный анализ и прогнозирование финансового состояния в инновационной деятельности.....</i>	431
O'razaliyev Shirinboy Bo'ron o'g'li <i>Inson kapitalini oshishida regression-korrelyatsion bog'lanishni ahamiyati.....</i>	433
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna <i>Innovatsion faoliyatda investitsion qarorlar va moliyaviy tahlilning roli.....</i>	435

Umarov Begzodbek Jaloldinovich <i>Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish.....</i>	437
Маматкулов Салимжон Рахмонкулович <i>Хуфиёна иқтисодиётни қисқартириш мақсадида қишлоқ хўжалиги соҳасида қўшилган қиймат солиғининг “ноль” ставкасини қўллаш орқали солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш йўллари.....</i>	440
Гулямова Асия Нурутдинова <i>Финансовое прогнозирование как инструмент стойчивого развития инновационных предприятий.....</i>	444
Газиева Фаридaxon Файзуллаевна <i>Влияние инновационных финансовых технологий на ликвидность и платежеспособность предприятий.....</i>	447
Qo'shayev To'xtasin Abdiqodirovich <i>Innovatsion faoliyatda likvidlik va to'lovga qobiliyatlikni baholash.....</i>	451
Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли <i>Рақамли иқтисодиёт шароитида солиқ бошқарувини автоматлаштиришнинг самарадорлик омиллари.....</i>	454
Зокиржонов Муҳаммадсодиқ Равшанбек ўғли <i>Фискал сиёсати самарадорлигини баҳолашнинг макроиқтисодий барқарорлик индекси (MSSI) методологияси.....</i>	458
Ilyasova Barno Axmadovna <i>Korxonada investitsion muhit jozibadorligini ta'minlash va samarali bosqarish yo'nalishlari tadqiqi xususida.....</i>	461
Salohiddinov Jaloliddin Ulug'bek o'g'li <i>Korxonalar innovatsion faoliyatida investitsiya jalb qilish va moliyaviy oqimlarni samarali boshqarish istiqbollari.....</i>	464
Musurmonova Mahbuba Omonovna <i>Korxonalar moliyaviy holatini tahlil qilish va prognozlash.....</i>	468
Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna <i>Aksiyadorlik jamiyatlarini moliyalashtirishda moliyaviy instrumentlardan foydalanish amaliyoti.....</i>	472
Umarova Shaxnoza Keldiyor qizi <i>Korxonalarni innovatsion rivojlantirish sharoitida investitsion va moliyaviy faoliyatning ahamiyati.....</i>	475
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li <i>Gaz sanoati korxonalarida sun'iy intellekt loyihalarini joriy etish orqali korxonalarning moliyaviy barqarorlikni ta'minlash yo'llari.....</i>	477
Abduraxmonov Azizbek Akram o'g'li <i>Investitsion muhitni yaxshilash va xorijiy kapital uchun institutsional sharoitlarni takomillashtirish.....</i>	481
Атаханова Хилола Матякубовна <i>Цифровая трансформация и современный рынок труда в условиях перехода национальной экономики в инновационную среду.....</i>	485
Маманов Alisher Umbarovich <i>Davlat budjeti ijrosi jarayonida ochiqlik va shaffoflikning ahamiyati.....</i>	488
G'ulomova Feruzaxon Farhod qizi <i>Hududlarda raqamli texnologiyalar orqali global g.a.p. standarti asosida meva-sabzavot mahsulotlari va xizmatlarini takomillashtirish.....</i>	492

Nasibov Yakhyo Abdumannon o'g'li, Sapayev Elyorbek Baxtiyor o'g'li <i>Driving financial sustainability: the role of innovation in securing long-term economic viability and competitive edge.....</i>	495
Abduraxmanova Nozima Akbar qizi <i>Moliyaviy oqimlarni boshqarishda raqamli vositalarning samaradorligi.....</i>	499
Dusanov Doniyor Urazbaevich <i>Banklarning innovatsion faoliyat jarayonida muammoli kreditlarini boshqarish.....</i>	501
Ahmedov Komron Muhammad-Alievich <i>Innovatsion faoliyat jarayonida tijorat banklari daromad manbalari tahlili.....</i>	506
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich <i>Tijorat banklarining innovatsion faoliyatida ipoteka kreditlarini subsidiyalash amalyoti.....</i>	510
Nurullayeva Farangizxon Jamshid qizi <i>Opportunities for optimazing the financial management of small businesses through fintech technologies.....</i>	514
Dulanova Sevinch Chori qizi <i>Digitalization reforms being implemented in the business sector in Uzbekistan.....</i>	518
Абдуллаев Дилшод Абдуманноб ўғли, Чориева Аминабону Хасановна <i>Глобализация и цифровизация как факторы трансформации финансового анализа в банковском секторе узбекистана.....</i>	521
Allambergenova Rawshan Tilepbay qizi <i>The role of digitalization in the improvement of small businesses in uzbekistan.....</i>	524
Rakhimova Lobar Kamoliddin qizi <i>Strategic analysis and predictive modeling of financial stability and flow management within innovation-driven enterprises.....</i>	527
Арипов Жавохир Абдихакимович <i>Самарали молиявий ҳисобдорлик ва шаффофлик тизими.....</i>	531
Каримов Бехруз Вафокулович <i>Ташқи қарзинг иқтисодий ўсишга таъсири: назарий ёндашувлар.....</i>	533
Soliyev Dilmurod Jamolovich, Oxunov Temurbek Farxod o'g'li <i>Evolyutsiya va raqamli transformatsiya: o'zbekiston g'aznachilik tizimining rivojlanishiga umumiy nazar.....</i>	536
Xudaybergenova Roza Axmed qizi <i>Hududiy investitsiyalarni rag'batlantirishda soliq imtiyozlarining samaradorligi.....</i>	539
Karabayev Rustam Zafarovich <i>Raqamli kommunikatsiya va toshkent: O'zbekistonning boshqaruv tizimi.....</i>	541
Smaliakova Olga <i>Time and cash flow factors in bankruptcy risk assessment.....</i>	546
Исломова Муфассал Музаффаровна <i>Баланс иностранных и внутренних инвестиций как инструмент оптимизации инвестиционной политики Узбекистана.....</i>	549
Solixova Xumora Xasan qizi <i>Soliq tizimida barqarorligini ta'minlashda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning ayo'nalishlari.....</i>	553
Kochkarov Xudaybergen Atadjanovich <i>Innovatsion korxonalarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning zamonaviy mexanizmlari.....</i>	557
A'zamova Aziza Olimjon qizi <i>Yog'-moy sanoati korxonalarida soliq auditini axborot tahliliy ta'minoti.....</i>	560
Xasanov Baxodir Akramovich <i>Soliqlar auditini raqamlashtirish.....</i>	565

3-SHO'BA

HUDUDLARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI TAKOMILLASHTIRILGAN MAHSULOTLAR, XIZMATLARNI TASHKIL ETISH

Egamberdiyev Farmonqul Tursunkulovich, Shodmonbekova Nodira Kamoljon qizi <i>Transport infratuzilmasining iqtisodiy o'sishga va mehnat bozoriga ta'siri (toshkent shahri misolida).....</i>	570
Ismanov Ibrohim Nabiyevich, Xomidova Mohidil Sherzodjon qizi <i>Raqamli texnologiyalar orqali hududlarda xizmat va mahsulotlar samaradorligini oshirish xususiyatlari.....</i>	572
Арипов Ойбек Абдуллаевич <i>Худудларда рақамли трансформациялардан фойдаланиш орқали такомиллаштирилган маҳсулотлар ва хизматларни ташкил этиш.....</i>	575
Berdiyev Baxtiyor Sodiqovich <i>Raqamli transformatsiyadan hududlarda foydalanish orqali mahsulotlar va xizmatlarni takomillashtirish yo'llari.....</i>	579
Otamurodov Shavkat Nusratillayevich, Eshqulova Nasiba Normo'mino'vna <i>Raqamli transformatsiya sharoitida tashqi savdo va uning hududiy barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati.....</i>	582
Дусмухамедов Ойбек Сураатбекович <i>Креатив ва инновацион иқтисодиётнинг моҳияти ҳамда уларнинг ўзига ҳос жиҳатлари.....</i>	587
Xalilov Sirojiddin Sherali o'g'li <i>Turizm tarmog'i raqobat ustunliklarini kompleks rivojlantirish.....</i>	591
Мурадов Ботир Хаят <i>Методологические подходы разработки стратегии социально-экономического развития промышленных предприятий регионов.....</i>	595
Payazov Murod Maksudovich <i>Raqamli transformatsiya xizmatlar sohasida: tendensiyalar, boshqaruv, strategiyalar</i>	600
Расулов Нозимжон Набиджонович <i>Пойабзал маҳсулотлари бозорини ривожланиши жараёнлари.....</i>	604
Ачилов Салохиддин Саломович <i>Цифровая трансформация налоговой системы и применение метода экспертных оценок в стратегическом управлении.....</i>	607
Ma'murov Baxtiyor Holmatjanovich <i>Hududlarni barqaror rivojlantirishda strategik rejalashtirish va yashil transformatsiya</i>	611
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли <i>Современные подходы к обеспечению конкурентоспособности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.....</i>	614
Obidov Jamshidbek G'ayratjon o'g'li <i>Ishlab chiqarishda zamonaviy bosim o'lchash asboblari va raqamli transformatsiyalardan foydalanish orqali metrologik xizmatlarni tashkil etish.....</i>	617
Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li <i>Rivojlanayotgan davlatlarda kambag'allikni kamaytirish yondashuvlari.....</i>	620
Djumanov Abdumalik Abduvakhovich, Utkurova Nasiba Abdumalik qizi <i>Improving delivery service performance using discrete event simulation modeling.....</i>	622

Teshabaeva Odina Nasridinovna, Himmatova Gulnoza Komiljon qizi <i>Hududlarda raqamli transformatsiya asosida takomillashtirilgan mahsulot va xizmatlar orqali xizmat ko'rsatish sohasida raqobat muhitini barqarorlashtirish mexanizmlari.....</i>	625
Ibragimov Qobil To'xtamishovich <i>Uy-joy qurilish bozorida korxonalar raqobatbardoshligining xorij tajribasida o'rganilganligi.....</i>	629
G'anibayev Ilxomjon Shokiraliyevich <i>Raqamli transformatsiyalardan foydalangan holda aholiga jamoat transporti xizmati ko'rsatishning zaruriyati va ahamiyati.....</i>	632
Toxirov Muhammadrafiq Qodirovich <i>Hududlarda "internet of things" texnologiyalarini joriy etish orqali raqamli xizmatlarni takomillashtirish.....</i>	635
Axunova Shoxistaxon Nomanjanovna, Rasuljonova Farangiz G'ulomjon qizi <i>Hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanishda xizmatlarni tashkil etish muammolari.....</i>	638
Inyatov Almaz Reimbaevich, Amangeldiyev Mirzabek Kurbankeldievich <i>The role of digital transformation in enhancing the efficiency of economic resource utilization in Karakalpakstan.....</i>	642
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi <i>Hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanish orqali takomillashtirilgan intellektual mulk obyektlarini tayyorlash.....</i>	646
Isayev Boxodirjon Maxamatshoyevich <i>Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, yaratilgan maxsulot va xizmatlarni eksport qilishda hub markazlarini tashkil etish.....</i>	648
Saparov Bobur Jumaboy o'g'li <i>Innovatsion ta'lim faoliyati jarayonida raqamli transformatsiyalardan foydalanish.....</i>	650
Numanova Madina Latif qizi <i>Raqamli transformatsiya va urbanizatsiya: hududiy rivojlanishning zamonaviy yo'nalishlari.....</i>	653
Муртазин Эмиль Рустамович, Эсонбоев Асилбек Тулкин угли <i>Развитие «умных городов» как элемент государственной цифровой стратегии.....</i>	657
Мухамадиева Кибриё Баходировна <i>Влияние искусственного интеллекта и автоматизации на трансформацию местного производства.....</i>	660
Najmidinova Guzal Axlitdinovna <i>Turkiy davlatlarda raqamli transformatsiyaning madaniy mahsulot va xizmatlarga ta'siri (o'zbekiston, turkiya va ozarbayjon misolida).....</i>	663
Omanova Kamola Botir qizi, Muhiddinova Mexrangiz Mehriddin qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida aholining demografik rivojlanishi (jondor tumani misolida).....</i>	665
Bahriddinova Muazzam Azam qizi <i>O'zbekiston aholisi soni o'sishining korrelyatsion tahlili.....</i>	668
Maniyozov Oybek Azatboyevich <i>Raqamli iqtisodiyot va uning mamalakat iqtisodiy taraqqiyotidagi o'rni.....</i>	672
Allamuratova Gulchexra Maxsetbayevna <i>Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida raqamli transformatsiya va xizmat ko'rsatish.....</i>	674

Худайназарова Дилноза Гафуровна <i>Фармацевтика корхоналарида даромад ва харажатлар ҳисобининг назарий масалалари.....</i>	676
Abdullayev Shaxzodbek Jamshid o'g'li <i>Bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....</i>	680
Юдаков Александр Андреевич <i>Повышение качества управления научными учреждениями путем внедрения технологии блокчейн.....</i>	682
Abdullayeva Aziza Murot qizi <i>Ipoteka kreditlash bozorini samaradorligini oshirish.....</i>	685
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li <i>Mintaqa iqtisodiy barqarorligini rivojlantirishda sanoat tarkibiy o'zgarishlarini takomillashtirishning xorijiy tajribasi va raqamli transformatsiya omili.....</i>	690
Akbarov Qodirali Qurbonali o'g'li <i>Hududlarda raqamli platformalar asosida xizmat ko'rsatish tizimini modernizatsiya qilish orqali raqamli xizmatlarni takomillashtirish.....</i>	693
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi <i>Hududlarda raqamli transformatsiyalarni qo'llash orqali real sektor korxonalarida mahsulot va xizmatlarni takomillashtirish.....</i>	695
Mamurov Samadjon Igamnazarovich, Darmenbayeva Shamengul Sagiyevna <i>Hududlarda smart turizmni rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari.....</i>	699
Mamurov Samadjon Igamnazarovich, Otaxonova Iroda Xamdajon qizi, <i>O'zbekistonda turizm xizmatlarini boshqarish va takomillashtirishda raqamli transformatsiya.....</i>	702
Mamurov Samadjon Igamnazarovich <i>Raqamli transformatsiya sharoitida hududiy innovatsion infratuzilmani rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish mexanizmlari.....</i>	705
Maxkamov Saidafzal Saidkamol-o'g'li <i>Raqamli transformatsiyalardan foydalangan holda mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlari tahlili.....</i>	708
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li <i>Smart-texnologiyalar asosida sarguzasht turizmi xizmatlarini modernizatsiya qilish mexanizmlari.....</i>	712
Xomidov Mirodiljon Xasanboy o'g'li <i>The use of digital transformations in the development of industrial cooperation in the regions improves the production processes of automotive products.....</i>	716
Muradullayeva Nafisa Dilmurad qizi <i>Mehmonxona xo'jaligini boshqarishda sifat va samaradorlikning ifodalovchi ko'rsatkichlar tahlili.....</i>	719
Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li <i>Hududlar iqtisodiyotini raqamli transformatsiyalash asosida rivojlantirish.....</i>	722
Назметдинова Индира Шерзодовна <i>Цифровизация управления региональным развитием как фактор гармонизации пространственной структуры экономики.....</i>	725
Hojiqulova Feruza Dona qizi <i>O'zbekiston sanoat investitsiyalarining raqamli iqtisodiyotda mehnat bozori shakllanishiga ta'siri.....</i>	729
Musayeva Sayyora Abduvaxitovna <i>Raqamli transformatsiya va geosiyosiy o'zgarishlar kontekstida mice turizmini rivojlanish tendensiyalari.....</i>	733

Nazirov Nazirjon Narzilloyevich <i>Uch darajali hududiy rivojlanish modelini raqamli transformatsiya sharoitida amalga oshirish.....</i>	735
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna <i>Texnologik o'zgarishlar va ularning biznesga ta'siri.....</i>	739
Fuzaylov Sarvar Abdusamatovich <i>Raqamli texnologiyalar asosida namangan viloyati yengil sanoat tarmog'ining innovatsion rivojlanishini ta'minlash.....</i>	743
Ablyamitov Sherzod Qurbon o'g'li <i>Transchegaraviy mintaqalarni rivojlantirishda elektron turizmning o'rni.....</i>	746
Исломова Фарида Ахад қизи <i>Инновацион иқтисодиёт шароитларида минтақавий туризм бозорини ривожлантириш истиқболлари.....</i>	749
Smetov Murat Inyatovich <i>Qishloq xo'jaligi korxonalarida xo'jalik yuritishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....</i>	753
Qilichov Ulug'bek Rustam o'g'li <i>Osiyo mamlakatlarida mehnat migratsiyasi jarayonlari.....</i>	755
Xudoyberdiyev Fazliddin Isroilovich <i>Navoiy viloyati misolida hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanish orqali takomillashtirilgan mahsulotlar haqida.....</i>	759
Бауетдинов Бердак Зинатдинович <i>Участие махаллей города нукуса в развитии сферы сервиса и повышении занятости населения.....</i>	761
Begmatova shakhnoza Adkhamovna <i>Catalyzing innovation through startup ecosystems: the role of it park Uzbekistan in fostering entrepreneurial growth.....</i>	764
Abdugofurov Shoxjaxonbek Muhammadqobul o'g'li <i>Hududiy rivojlanishda raqamli transformatsiyaning o'rni: andijon viloyati misolida.....</i>	767
Qodirova Halimaxon Farhodbek qizi <i>Raqamli transformatsiya asosida mahalliy jamoat transporti yo'nalishlarini aniqlovchi mobil ilova konsepsiyasini ishlab chiqish.....</i>	771
Alimov Fazliddin Xalimovich <i>Qashqadaryo viloyati ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning boshqaruv samaradorligini ekonometrik baholash.....</i>	774
Гафурова Зебохон Дильшод кизи <i>Формирование устойчивой модели экономического роста регионов узбекистана на основе цифровых и экологических инноваций.....</i>	777
Туракулов Тимур Ахмаджонович <i>Минтақавий ривожланиш институтларини шакллантиришнинг назарий асослари.....</i>	780
Давранов Орзу Абдужаббарович <i>Молиявий механизмлар ва давлат молияси.....</i>	783
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich <i>Raqamli transformatsiya jarayonida tijorat banklarida zamonaviy yangi xizmat turlarini rivojlantirish.....</i>	785
Shamsiyev Nurbek Fazliddin o'g'li <i>Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida o'zbekistonda tijorat bank xizmatlari raqobatbardoshligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari.....</i>	789

Xidirov Sherzod Olimovich	
<i>Tovar raqobatbardoshligining iqtisodiy mohiyati va asosiy mezonlari.....</i>	792
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
<i>Sanoat klasterlarini shakllanish va rivojlanish jarayoni.....</i>	795
Mamurov Samadjon Igamnazarovich	
<i>Raqamli transformatsiya sharoitida hududiy innovatsion infratuzilmani rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish mexanizmlari.....</i>	800
Исломов Жамшед Давронович	
<i>Савдо-саноат зоналарини ташкил этишининг минтақавий хусусиятлари.....</i>	803
Сабуров Жуманазар Салиевич	
<i>Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ва ҳудудий жойлаштириш тамойилларини ривожлантириш.....</i>	806
Mamataliev Bobur Saidnazar ugli	
<i>Analysis of advanced foreign experience in attracting investments through the stock market in the process of innovative activities.....</i>	810
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
<i>Turizm sohasi iqtisodiy samaradorligini oshirishning o'ziga xos tendensiyalari.....</i>	813
Odilov Erkin Tursunovich	
<i>Toshkent viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustivor yo'nalishlari.....</i>	817
Samirjonov Nurilloxon Abdubanno o'g'li	
<i>Raqamli transformatsiyalar sharoitida hududiy chakana savdo korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish omillari.....</i>	820

4-SHO'BA

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORINING RIVOJLANISHI

Умурзаков Баходир Хамидович	
<i>Норасмий бандликнинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари.....</i>	828
Дерюгин Павел Петрович, Лебединцева Любовь Александровна	
<i>Методологические подходы к изучению человеческого капитала руководителей корпораций в постиндустриальном обществе.....</i>	832
Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich, Sulaymanova Lola Zohid qizi	
<i>Gig-iqtisodiyotda va masofaviy bandlik tizimida erkaklar va ayollar uchun mehnat hayoti muvozanatini qo'llab-quvvatlash omillari.....</i>	835
Jakbarov Odiljon Otamirzayevich	
<i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorida ma'naviy yetuk va raqamli kompetensiyaga ega kadrlarni tayyorlashda yaponiya tajribasi.....</i>	839
Olimova Nodira Xamrakulovna, Tursunova Sevara Abduraxim qizi	
<i>Yashil iqtisodiyotni shakllantirishda mehnat bozori va inson kapitalining innovatsion rivojlanishi.....</i>	842
Максудова Шахиста Якубовна, Холиқулов Одилжон Олимжон ўгли	
<i>Тоғ-кон саноатининг иқтисодий барқарорлигига ёқилғи энергетика корхоналарида со2 эмиссиясининг ошишига таъсир кўрсатувчи омиллари.....</i>	846
Tashpulatov Aybek	
<i>Mehnat bozorini statistik tadqiq etish: nazariya va amaliyot.....</i>	850
Махамматова Малика Абдурашидовна, Назирова Азиза Алишер кизи	
<i>Развитие современного рынка труда в условиях инновационной экономики.....</i>	854
Иватов Ирисбек	
<i>Иқтисодиётни глобаллаштириш шaroitida Халқаро туризм бозорини ривожлантириш.....</i>	858

Maxkamov Saidafzal Saidkamol-o'g'li, Ilyosov Ziyodjon Dilshodjonovich <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	862
Городилова Мария Владимировна <i>Трансформация методов и инструментов настройки мотивации персонала в условиях инновационной экономики.....</i>	865
Махкамова Шахло Юлчиевна, Абсаматов Бахром Данакулович <i>Ишчи кучидан самарали фойдаланиш ва норасмий бандликни соядан чиқариш...</i>	869
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna <i>Innovatsion iqtisodiyotda sanoat korxonalarida korporativ madaniyat asosida boshqaruv samaradorligini oshirish.....</i>	873
Холбаева Сабина Рустамовна <i>Цифровая трансформация экономики: новые формы занятости и развитие человеческого капитала.....</i>	875
Egamnazarov Khusniddin Fakhridin ugli <i>Harnessing social media for gastronomic tourism promotion: insights from uzbekistan as an emerging destination.....</i>	879
Nurmuxamidova Muxtabar Xasanovna <i>Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash muammolari.....</i>	882
Matajonova Saida Vaxabjanovna <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....</i>	886
Qosimjonov Ikromjon Qosimjon o'g'li, Raimberdiyev Samandar Sherzod o'g'li <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorining yashil transformatsiyasi</i>	889
Давлятшаев Акмал Ашурмаматович <i>Расширение регионального рынка труда в условиях развития инвестиционной деятельности.....</i>	892
Аблаева Валентина Борисовна <i>Влияние цифровой трансформации на занятость и подготовку кадров в сфере транспорта и туризма.....</i>	896
Саттарова Барно Шухратовна <i>Цифровизация и занятость молодежи в узбекистане: вызовы и перспективы формирования инновационного типа труда.....</i>	899
Джулибеков Нурмат Каршибекович, Жулиева Гулноз Юлдашевна <i>Женский труд и его производительность.....</i>	903
Abduraxmonova Zuhra Abduraxmonovna <i>Innovation globallashuv sharoitida sanogen fikrlaydigan zamonaviy raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning ilmiy va amaliy ahamiyati.....</i>	907
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li <i>Hududlarda yashil iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	910
Toshpulatov Murodulla Sobirjon o'g'li <i>Raqamli transformatsiya vositasida biznesni moliyasini rivojlantirishning yo'llari.....</i>	913
Eshqulova Xilola Shoyimqul qizi, Isomiddinova Ulbo'sin Ulug'bek qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	917
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich <i>Agrar tadbirkorlik qishloq hududlarida bandlik muammosini hal qilish asosi sifatida.....</i>	919
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy banklar bozorining rivojlanishi.....</i>	923
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li <i>Masofaviy ish: aholi bandligini ta'minlashning zamonaviy yo'nalishi.....</i>	925

Gafurova Faina Semyonovna, Rustamov Elyorbek Toxirjon o'g'li <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishini xorijiy tajribalari.....</i>	930
Qurbonov Samandar Pulatovich <i>Inklyuziv unumli bandlik: nazariy asoslari va rag'batlantirish mexanizmi.....</i>	933
Исмаилов Аллаёр Рашидович <i>Инновацион менежмент усуллари асосида корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш йўллари.....</i>	937
Tuxtarova Iroda Muhammad qizi, Orifjonova Go'zalxon Shamsiddin qizi <i>Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida raqamli transformatsiya va zamonaviy mehnat bozori.....</i>	940
Таурова Алия Тагировна <i>Статистический анализ изменения отраслевой структуры занятости в самаркандской области в условиях инновационной экономики.....</i>	945
Хужаева Василина Сергеевна <i>Трансформация рынка труда под влиянием креативной и инновационной экономики: роль человеческого капитала.....</i>	948
Мавланова Умида Баходировна <i>Синергия инноваций и человеческого капитала в развитии современного рынка труда.....</i>	952
Хасанова Шахзода Сарвар кизи <i>Динамика развития женского предпринимательства в Узбекистане.....</i>	956
Gulomqodirova Ma'mura Saydumarxon qizi <i>Inson resurslari va ularning iqtisodiyotdagi ahamiyati.....</i>	959
Ro'ziyeva Zarnigor Otabek qizi <i>Zamonaviy iqtisodiyotda mehnat bozori raqamli transformatsiyasining o'ziga xos jihatlari.....</i>	962
Alijonova Kumushxon Erkinboy qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida xotin-qizlarning mehnat faoliyatini boshqarish.....</i>	965
Jo'rayeva Dilnavoz Umidjon qizi, Baxriddinov Muhammadsiddiq Bahromjon o'g'li <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	968
Hamidova Shahzoda Odiljanovna, Xasanov Fayzullox Mansurjon o'g'li <i>Raqamli iqtisodiyot sharoitida to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish mexanizmlarini takomillashtirish.....</i>	970
Maxmudova Nasibaxon Abdubbarovna <i>Mehnat bozorining transformatsiyasini matematik modellashtirish.....</i>	973
Abdullabekova Noilaxon G'ofurjon qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonda turizm va mehmondo'stlik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....</i>	975
Raximova Lola Shavkatovna <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida barqaror rivojlanishda ayollar ishtiroki va "yashil" iqtisodiy tashabbuslarning integratsiyasi.....</i>	979
Kamanova Gulxan Orinbekovna <i>Zamonaviy iqtisodiyotda kichik va o'rta biznesning o'rni to'g'risida.....</i>	983
Zikirov Zafarjon Izzatillo o'g'li <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida qo'shilgan qiymat solig'i salbiy farq summasining qoplanish masalalari.....</i>	985
Suvonov Bekniyoz Baxtiyor o'g'li <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorining xorij tajribasi va ularni respublikamizda qo'llash jihatlari.....</i>	990

Iskandarova Dilafroz Ikrom qizi	
<i>Raqamli transformatsiya sharoitida inson kapitalining zamonaviy kompetensiyalari.....</i>	993
Po'latov Sherzodbek Oybek o'g'li	
<i>Kichik korxonalarda soliq hisobini takomillashtirish orqali mehnat bozorini tartibga solish.....</i>	997
Назарова Гўзал Баҳодировна	
<i>Маҳаллий қурилиш материаллари саноатида инвестицион фаолиятнинг замонавий тенденциялари.....</i>	1001
Абдулазизова Наргиза Баҳадировна	
<i>Обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы в условиях цифровой трансформации рынка труда.....</i>	1006
Ваутовна Мавлюда Джурayевна	
<i>Transformation of the labor market and emergence of new professions in the context of an innovative economy.....</i>	1010
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
<i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida ijtimoiy himoya va raqamli sug'urtaning mehnat bozori barqarorligidagi o'rni.....</i>	1013
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	
<i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida tikuv-trikotaj korxonalarida mehnat bozorining transformatsiyasi va ishlab chiqarishni samarali tashkil etish mexanizmlari.....</i>	1016
Axmadjonov Xojiakbar Ixtiyorjon o'g'li	
<i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	1020
Nurmatova Gulsanam Xabiybiddin qizi	
<i>Ayollar bandligini oshirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribalari.....</i>	1024
Otamirzayev Sherzodbek Odiljon o'g'li	
<i>Innovation iqtisodiyot sharoitida raqamli transformatsiya orqali zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi: O'zbekiston misolida.....</i>	1026
Abduxakimova Farangiz Sidiqjon qizi	
<i>Sanoat korxonalarida innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat unumdorligini oshirish.....</i>	1029
Hasanova Zarifa Furqat qizi	
<i>Zamonaviy mehnat bozorida xalqaro migratsiyaning roli va O'zbekistonning tajribasi</i>	1033
Абдухоликова Дилдора Абдухолик кизи	
<i>Формирование компетентностного профиля педагога дошкольной организации в условиях цифровой трансформации экономики Узбекистана.....</i>	1035
Абдуллаев Лазизхон Эркинжон угли, Тураев Абдулазиз Журабой угли	
<i>Влияние инновационной экономики на безработицу, развитие навыков и социальную защиту.....</i>	1039
Xasanov Sanjarbek Xasan o'g'li	
<i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi</i>	1043
Мамадиев Зафар Алишеревич	
<i>Особенности стратегии инновационного развития экономики через внедрение создания электронного правительства.....</i>	1046
Зикиров Сардор Шокирович, Хамраев Лазиз Муминжонович	
<i>Эволюция рынка труда в эпоху технологий: вызовы и новые возможности.....</i>	1051
Заутинская Виктория Олеговна, Сошникова Екатерина Николаевна	
<i>Проблемы и перспективы занятости молодежи в инновационной экономике.....</i>	1053
Shakirova Yulduz Saydaliyevna	
<i>Mehnat bozorining raqamli transformatsiyasi iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash omillaridan biri.....</i>	1057

KICHIK BIZNES EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING MOLIVAVIY VA INNOVATSION BOSHQARUV MEXANIZMLARI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti

assistent-o'qituvchi

Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Mazkur ilmiy tezisdagi kichik biznes eksport salohiyatini oshirishning moliyaviy va innovatsion boshqaruv mexanizmlari keng yoritilgan. So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning roli keskin ortib bormoqda. Ayniqsa, eksport salohiyatini oshirishda bu sektor hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, moliyaviy liberallashtirish siyosati va innovatsion rivojlanish strategiyalari kichik biznes korxonalarining tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirdi. Shu bilan birga, mintaqalar, xususan Xorazm viloyati uchun kichik biznes eksportini rivojlantirish masalasi moliyaviy boshqaruv, investitsiya oqimlari va innovatsion faoliyat samaradorligiga bevosita bog'liq bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda kichik biznes eksport faoliyatini rivojlantirishda uchta asosiy omil muhim rol o'ynamoqda: *moliyaviy barqarorlik, innovatsion salohiyat va boshqaruv samaradorligi*. Moliyaviy barqarorlik kichik korxonalarining ichki resurs bazasiga, kredit siyosatiga va davlat tomonidan berilayotgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlariga tayanadi. Shu jihatdan, Xorazm viloyatida "Yosh tadbirkor", "Ayollar daftari" va "Har bir oila — tadbirkor" dasturlari doirasida yuzlab kichik korxonalar eksport faoliyatiga yo'naltirilgan kredit liniyalariga ega bo'ldi. 2024-yilda viloyatda kichik biznes eksport hajmi 2021-yilga nisbatan 1,8 baravar oshgan, ularning asosiy ulushi to'qimachilik, oziq-ovqat va meva-sabzavot mahsulotlari hissasiga to'g'ri kelmoqda [1].

Innovatsion yondashuv esa kichik biznes eksport salohiyatini oshirishning yangi drayveriga aylanmoqda. Xorazm viloyatida so'nggi yillarda elektron tijorat, onlayn marketing, raqamli hisob-kitob tizimlari, logistika monitoringi kabi innovatsion yechimlar joriy etilmoqda. Masalan, 2023–2024-yillarda Urganch shahrida faoliyat yuritayotgan 120 dan ortiq kichik korxonalar "Export.gov.uz" platformasi orqali to'g'ridan-to'g'ri xorijiy xaridorlar bilan shartnomalar tuzgan. Bu esa eksport geografiasini kengaytirish va valyuta tushumlarini barqarorlashtirish imkonini bermoqda.

Moliyaviy oqimlarni samarali boshqarish ham kichik biznesning eksport faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Xorazm viloyati sharoitida bu jarayon hali to'liq tizimlashtirilmagan bo'lsa-da, tijorat banklari tomonidan eksport oldi va eksportdan keyingi moliyalashtirish tizimlari bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. "Mikrokreditbank", "Ipoteka-bank" va "Asaka bank"ning viloyat filiallari kichik biznes subyektlari uchun imtiyozli kredit liniyalarini

kengaytirmoqda. Natijada, eksport bilan shug'ullanayotgan kichik korxonalar soni 2020-yildagi 214 tadan 2024-yilda 417 taga yetgan.

1-jadval

Xorazm viloyatida kichik biznes eksport ko'rsatkichlari [1]

Yil	Kichik biznes eksport hajmi (mln AQSH dollari)	O'sish sur'ati (%)	Eksportchi korxonalar soni
2020	84,3	-	214
2021	96,8	15,0	257
2022	117,2	21,1	314
2023	138,9	18,6	366
2024	152,7	10,0	417

Ko'rinib turibdiki, kichik biznes eksport ko'rsatkichlari barqaror o'smoqda, ammo eksport geografiyasi hali cheklangan. Eksportning 70 foizi Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston va Tojikiston bozorlariga to'g'ri kelmoqda. Shu sababli kelgusida xorijiy marketing, xalqaro sertifikatlashtirish, mahsulot sifatini raqamli nazorat qilish kabi yo'nalishlarda innovatsion mexanizmlarni kuchaytirish zarur.

Kichik biznes eksport salohiyatini oshirish masalasi mintaqaviy iqtisodiyotda eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biridir. Chunki eksport faoliyati iqtisodiy barqarorlik, valyuta tushumlari, yangi ish o'rinlari va innovatsion rivojlanish uchun muhim manba hisoblanadi. Ayniqsa, Xorazm viloyati sharoitida kichik biznes korxonalari iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchiga aylangan. Ular ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, qayta ishlash va savdo sohalarida faoliyat yuritib, eksport salohiyatining o'sishida asosiy rol o'ynamoqda. Ammo bu salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarish uchun moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va raqamli savdo tizimlarini kengaytirish zarur. [2]

Xorazm viloyatida so'nggi yillarda kichik biznes eksport hajmi barqaror o'sib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda 84,3 mln AQSH dollari miqdorida bo'lgan eksport hajmi 2024-yilda 152,7 mln dollarga yetgan, ya'ni o'sish 1,8 baravarni tashkil etgan. Eksport qilinayotgan mahsulotlarning asosiy ulushi to'qimachilik, oziq-ovqat va meva-sabzavot mahsulotlariga to'g'ri keladi. Bu o'sish, bir tomondan, ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi, ikkinchi tomondan esa moliyaviy boshqaruv tizimlarining takomillashuvi bilan bog'liq.

Moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish kichik biznesning eksport salohiyatini mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bunda korxonalarining likvidlik darajasini saqlash, kredit resurslaridan oqilona foydalanish, valyuta risklarini boshqarish, sug'urta va faktoring mexanizmlarini joriy etish muhimdir. Eksport faoliyati uchun "pre-shipment" va "post-shipment" moliyalashtirish vositalaridan foydalanish korxonalarining aylanma mablag'larini tezlashtiradi. Shu bilan birga, tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan imtiyozli kredit liniyalari, eksport sug'urtasi va davlat kafolatlari kichik biznes subyektlari uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratmoqda. [3]

Innovatsion boshqaruv mexanizmlarining joriy etilishi ham kichik biznes eksportini rivojlantirishning yangi bosqichini ta'minlamoqda. Bugungi kunda Xorazm viloyatidagi korxonalar elektron tijorat platformalarida faoliyat yuritmoqda, "Export.gov.uz" portali orqali to'g'ridan-to'g'ri xorijiy xaridorlar bilan shartnomalar tuzmoqda. Raqamli marketing, onlayn hisob-kitob tizimlari, logistika monitoringi va mijozlar bazasini avtomatlashtirish korxonalariga vaqt va xarajatni tejash imkonini bermoqda. Mahsulotni xalqaro talab va standartlarga moslashtirish, masalan ISO, HACCP yoki Global G.A.P. sertifikatlarini olish orqali eksport narxini oshirish mumkin. Bunday sertifikatlar korxonaning raqobatbardoshligini kuchaytiradi va xorijiy bozorlarda ishonchni mustahkamlaydi. [4]

Kichik biznes eksport salohiyatini oshirish uchun yana bir muhim yo'nalish - moliyaviy oqimlarni tahlil qilish va prognozlashdir. Har bir korxonada o'zining daromad va xarajat tuzilmasini chuqur tahlil qilishi, ishlab chiqarish siklini qisqartirishi, operatsion xarajatlarni kamaytirishi va aylanma mablag'larni tezroq qaytarish mexanizmlarini yo'lga qo'yishi lozim. Bu jarayonda eksport bilan bog'liq asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar — DSO (Days Sales Outstanding), DPO (Days Payable Outstanding) va DIH (Days Inventory Held) kabi indikatorlar muhim o'rin tutadi. Ularni barqaror holatda ushlab turish eksportdan olinadigan sof foydani oshiradi. [5]

Xorijiy mamlakatlar tajribasiga nazar tashlaganda, kichik biznes eksportini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashning samarali modellarini ko'rish mumkin. Turkiyada "KOSGEB" agentligi kichik korxonalarini grantlar, eksport kafolatlari va eksportga tayyorlik dasturlari bilan qo'llab-quvvatlaydi. Janubiy Koreyada esa "SME Export Support Fund" dasturi orqali kichik biznesga soliq imtiyozlari, eksport kredit kafolatlari va marketing xizmatlari taqdim etiladi. Germaniyada "Hermes Export Credit Guarantee" tizimi orqali eksport sug'urtasi keng qo'llanilib, xususiy sektor faol ishtirok etadi. Bu tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish, kichik biznes uchun davlat-xususiy sheriklik asosidagi moliyaviy infratuzilmani yaratish zarur. [6]

Xorazm viloyatida kichik biznes eksport faoliyatini yanada jadallashtirish uchun bir qator takliflarni ilgari surish mumkin. Birinchidan, viloyat darajasida "Eksport Help Desk" markazini tashkil etish, bu yerda bojxona, bank, sug'urta va logistika xizmatlari bir joyda ko'rsatilishi maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, kichik biznes korxonalariga sertifikat olish xarajatlarini qisman qoplash uchun subsidiya tizimini joriy etish zarur. Uchinchidan, Hazorasp erkin iqtisodiy zonasida xalqaro sertifikat laboratoriyasi tashkil etilib, eksport mahsulotlarining sifatini joyida tekshirish imkoniyati yaratilsa, vaqt va transport xarajatlari sezilarli darajada kamayadi. [7]

Umuman olganda, kichik biznes eksport salohiyatini oshirishda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan keng foydalanish hamda xalqaro tajribalarni moslashtirish asosiy omillar hisoblanadi. Bu yo'nalishdagi islohotlar Xorazm

viloyati iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kichik biznes eksportini rag'batlantirish uchun xorijiy tajribalardan foydalanish ham dolzarbdir. Masalan, Turkiya "KOSGEB" agentligi orqali kichik korxonalarni eksport faoliyatida moliyalashtirish va grant tizimi bilan qo'llab-quvvatlaydi. Janubiy Koreyada esa "SME Export Support Fund" orqali eksportchi korxonalar uchun soliq imtiyozlari, sug'urta kafolatlari va texnologik maslahat xizmatlari ko'rsatiladi [8]. Ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish kichik biznes eksport salohiyatini oshirishda muhim natija beradi.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes eksport salohiyatini oshirishda moliyaviy barqarorlik, innovatsion boshqaruv tizimlari va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xorazm viloyati misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, davlat dasturlari va innovatsion infratuzilmalarni integratsiyalash kichik biznesning xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. *O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Hududlar kesimida eksport faoliyati natijalari – 2024. – Toshkent, 2024. – URL: <https://stat.uz> (murojaat qilingan sana: 02.10.2025).*
2. *OECD. SME and Entrepreneurship Outlook 2023. – Paris : OECD Publishing, 2023. – 312 p.*
3. *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-158-son Farmon "Yangi O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida" // Lex.uz. – 2023. – URL: <https://lex.uz>.*
4. *O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Hududlar kesimida eksport faoliyati natijalari – 2024. – Toshkent, 2024. – URL: <https://stat.uz> (murojaat qilingan sana: 02.10.2025).*
5. *OECD. SME and Entrepreneurship Outlook 2023. – Paris : OECD Publishing, 2023. – 312 p.*
6. *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-158-son Farmon "Yangi O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida" // Lex.uz. – 2023. – URL: <https://lex.uz>.*
7. *Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Industrie 4.0 – Praxisleitfaden für den Mittelstand. – Berlin, 2023. – 210 p.*
8. *International Chamber of Commerce (ICC). UCP 600: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits. – Paris : ICC, 2007. – 79 p.*

FINANCIAL ANALYSIS, FORECASTING, AND CASH FLOW MANAGEMENT IN INNOVATIVE ACTIVITIES: A MATHEMATICAL MODELING APPROACH

Sodikkhujaeva Shakhnoza Khursanjon qizi
assistant-teache
Fergana State Technical University

This paper examines the role of financial analysis, forecasting, and cash flow management in the context of innovative activities. It provides a theoretical overview and practical interpretation of how mathematical modeling supports effective financial decision-making. The study emphasizes the analytical

MILLIY IQTISODIYOTNI INNOVATSION SHAROITIGA O'TISH DAVRIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI

mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLAR TO'PLAMI 2025-yil 19-noyabr

Mas'ul muharrir:
i.f.d., prof. S.K. Xudoyqulov

Kompyuterda sahifalovchi:
S.M. Kamilova

Bosishga ruxsat etildi 24.10.2024-y. Qog'oz bichimi 60x80 1/16.
Shartli bosma tabog'i 40,3b.t. Adadi 100 nusxa.

Tahririyat manzili:
100003, Toshkent sh., Chilonzor tumani, Islom Karimov ko'chasi 49-uy
Telefonlar (99871) 239-28-26, 239-28-98
